

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПРОСА СТУДЕНТОВ КАРАКАЛПАКСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Сейтжанова Л.Т

Каракалпакский государственный университет, Преподаватель на кафедре английского
языка и литературы

l.sevtjanova7@gmail.com

Аннотация: В статье представлены результаты опроса 60 студентов кафедры английского языка и литературы Каракалпакского государственного университета, направленного на выявление влияния проектного обучения на развитие как профессиональных (*hard*), так и гибких/личностных (*soft*) навыков. Анализируются частота участия студентов в проектной деятельности, эффективность проектного подхода, ключевые развиваемые компетенции, а также трудности, возникающие в процессе выполнения проектов.

Ключевые слова: проектное обучение, профессиональные навыки, *hard skills*, *soft skills*, студенты, высшее образование, коммуникативные навыки, критическое мышление, командная работа, исследовательская деятельность.

Abstract: The article presents the results of a survey of 60 students of the Department of English Language and Literature of Karakalpak State University, aimed at identifying the impact of project-based learning on the development of both professional (*hard*) and flexible/personal (*soft*) skills. The frequency of students' participation in project activities, the effectiveness of the project approach, key competencies being developed, as well as the difficulties encountered in the process of implementing projects are analyzed.

Keywords: project-based learning, professional skills, *hard skills*, *soft skills*, students, higher education, communication skills, critical thinking, teamwork, research activities.

Введение

Современные требования глобализованного общества и рынка труда 21 века существенно изменили ожидания, предъявляемые к системе высшего образования. Сегодня уже недостаточно обладать лишь академическими знаниями — успех во многом зависит от комплекса компетенций, включающих когнитивные, языковые и личностные навыки. Работодатели всё чаще подчёркивают важность таких качеств, как коммуникабельность, критическое мышление, лидерство и умение работать в команде [7, с. 6].

Проектное обучение (Project-Based Learning, PBL), являясь одной из ключевых форм активного обучения, создаёт возможности для развития как академических, так и личностных компетенций. Согласно современным исследованиям, PBL позволяет формировать не только предметные знания, но и способствует развитию автономии, ответственности и инициативности студентов [1, с. 212; 9, с. 8].

В связи с этим был проведён опрос среди 60 студентов кафедры английского языка и литературы Каракалпакского государственного университета. Цель опроса заключалась в выявлении влияния участия в проектной деятельности на формирование твёрдых и гибких навыков, а также в анализе восприятия эффективности PBL студентами и трудностей, с которыми они сталкиваются.

Методология

Опрос включал открытые и закрытые вопросы по следующим аспектам:

- Частота участия в проектах.
- Влияние PBL на развитие профессиональных навыков.
- Развитие конкретных hard и soft skills.
- Эффективность различных типов проектов.
- Основные трудности, возникающие при выполнении проектов.

Результаты:**1. Частота участия:**

- Очень часто (еженедельно): 15 студентов (25%)
- Раз в месяц: 30 студентов (50%)
- Редко: 10 студентов (16,7%)
- Никогда: 5 студентов (8,3%)

◆ *Итого: 91,7% студентов имеют опыт проектной деятельности в том или ином объёме.*

2. Эффективность PBL:

- Считают полезным: 48 студентов (80%)
- Не уверены: 10 студентов (16,7%)
- Не считают полезным: 2 студента (3,3%)

3. Развитие навыков:

Навык	Развили	%	Не развили	%
Технические (hard skills)	45 студентов	75%	15 студентов	25%
Командная работа и сотрудничество	50 студентов	83,3%	10 студентов	16,7%
Коммуникационные	40 студентов	66,7%	20 студентов	33,3%
Критическое мышление и решение проблем	42 студентов	70%	18 студентов	30%

4. Типы проектов и их эффективность:

Тип проекта	Эффективен для hard skills	Эффективен для soft skills
Исследовательские	38 студентов (63,3%)	22 студентов (36,7%)
Практические	35 студентов (58,3%)	25 студентов (41,7%)
Групповые обсуждения	20 студентов (33,3%)	40 студентов (66,7%)
Презентации	25 студентов (41,7%)	35 студентов (58,3%)

5. Основные проблемы:

Проблема	Столкнулись	%
Управление временем и дедлайны	30 студентов	50%
Недостаток ресурсов и информации	25 студентов	41,7%
Коммуникация с членами команды	20 студентов	33,3%

Обсуждение

Анализ полученных данных позволил выявить несколько ключевых закономерностей. Во-первых, высокая вовлечённость студентов в проектную деятельность (91,7% участвовали в проектах хотя бы один раз) подтверждает активное использование проектного подхода в образовательной практике кафедры английского языка и литературы. Это свидетельствует о том, что методология PBL постепенно укореняется в академическом процессе.

Во-вторых, данные опроса демонстрируют значительное влияние проектной деятельности на развитие как твёрдых, так и гибких навыков. Особенно ярко это прослеживается в отношении soft skills — таких как работа в команде (83,3%), коммуникативные навыки (66,7%) и критическое мышление (70%). Это согласуется с результатами предыдущих исследований, в которых подчёркивается роль проектного подхода в формировании универсальных компетенций, востребованных на рынке труда [2; 6; 8].

Развитие hard skills также подтверждается: 75% студентов отметили, что приобрели технические и академические навыки в процессе выполнения проектов. Однако здесь важно учитывать специфику проектов. Так, исследовательские и практические задания способствовали развитию твёрдых навыков в большей степени, чем обсуждения и презентации, которые, в свою очередь, активнее формировали гибкие компетенции.

Интересен также анализ трудностей, с которыми сталкиваются студенты. Основными барьерами оказались управление временем (50%), дефицит ресурсов (41,7%) и проблемы в коммуникации с командой (33,3%). Это подчёркивает важность сопровождения проектной деятельности со стороны преподавателей, а также необходимость обучения студентов стратегиям самоменеджмента и эффективного взаимодействия в группе.

Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод о высокой эффективности проектного обучения при условии методической поддержки и корректной организации проектной работы. Важно развивать у студентов навыки планирования, делегирования, рефлексии и самооценки, а также формировать устойчивую мотивацию к самостоятельной и командной деятельности.

Заключение

Результаты опроса показали, что большинство студентов положительно оценивают проектное обучение как способ развития профессиональных компетенций. Особенно ярко выражено улучшение в таких навыках, как работа в команде, коммуникация, а также критическое мышление. Тип проекта также играет важную роль: исследовательские и практические задания усиливают технические навыки, тогда как групповые обсуждения и презентации развивают личностные.

В то же время выявленные трудности — нехватка времени, ресурсов, проблемы в коммуникации — подчеркивают необходимость методической поддержки студентов на всех этапах выполнения проектов.

Следовательно, системное внедрение PBL в образовательную практику и его адаптация к контексту вузов Узбекистана может существенно повысить конкурентоспособность выпускников как на национальном, так и на международном уровне.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Thomas J.W. (2000). A Review of Research on Project-Based Learning. San Rafael, CA: The Autodesk Foundation.
2. Bell, S. (2010). Project-Based Learning for the 21st Century: Skills for the Future. *The Clearing House*, 83(2), 39–43.
3. Kolmos A., de Graaff E. (2014). Problem-based and project-based learning in engineering education. In: *Cambridge Handbook of Engineering Education Research*.
4. Crystal, D. (2003). English as a Global Language. Cambridge University Press.
5. Министерство высшего образования Республики Узбекистан. (2021). *Методическое пособие по внедрению проектного обучения в вузах*.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-4

6. Ибрагимова, Г. Х. (2020). Проектное обучение как фактор формирования профессиональных компетенций студентов. *Педагогическое образование*, №4, с. 43–47.
7. Каримова, М.Ж. (2022). Инновационные подходы в обучении английскому языку на основе PBL. *Журнал "Иностранные языки в Узбекистане"*, №1, с. 6–11.
8. Мухамедова, С.А. (2023). Формирование soft skills у студентов языковых факультетов. *Наука и образование сегодня*, №9(74), с. 22–25.
9. Savery, J.R. (2006). Overview of Problem-Based Learning: Definitions and Distinctions. *The Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning*, 1(1), 9–20.

